

AVALIAÇÃO FARMACOGENÉTICA DA RESPOSTA TERAPÊUTICA À HIDROXIUREIA NO TRATAMENTO DA ANEMIA FALCIFORME: UMA REVISÃO DE LITERATURA

1Gabriel Wilker de Alencar Farias, 2Afonso Leoncio Saraiva Junior, 3Mireia de Oliveira Correia, 4Rúbia Ellen Campelo Costa, 5Tiago Lima Sampaio.

e-mail: gwilker2001@email.com; Universidade Federal do Ceará (UFC).

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A anemia falciforme é uma doença genética caracterizada pela produção de hemoglobinas anômalas (HbSS), causando problemas no organismo devido a deformação das hemácias. A hidroxiureia é um quimioterápico seguro e eficaz, sendo capaz de induzir a produção de hemoglobina fetal. Porém, há uma diversidade na resposta terapêutica dos pacientes, sugerindo uma influência de fatores genéticos. **Objetivos:** Listar as evidências farmacogenéticas na resposta terapêutica à hidroxiureia. **Métodos:** Consiste em uma revisão integrativa, na qual foram pesquisados trabalhos indexados à Biblioteca Virtual em Saúde -Brasil (BVS) dentro do período de 15 anos. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH) "*sickle cell anemia*", "*hydroxyurea*" e "*pharmacogenetics*". Foram incluídos na revisão apenas os artigos de acesso livre, com texto completo e que tratavam da temática do trabalho. **Resultados e Discussão:** Dos 17 trabalhos inicialmente encontrados, somente 6 foram incluídos na revisão. Observou-se a presença de polimorfismos em genes associados a

fatores farmacodinâmicos e farmacocinéticos no tratamento com hidroxiureia, destacando-se os genes DCCH2, ARG1, ARG2, BCL11A, EGFL6, SCL14A1, VEGFA, dentre outros. Um estudo encontrou 1299 variantes dentre 77 genes analisados, sendo 30 variantes relacionadas à resposta ao tratamento, com 5 delas no gene DCCH2. Outro estudo demonstrou 5 polimorfismos de nucleotídeo único no gene BCL11A influenciando os níveis de hemoglobina fetal basal nos pacientes, porém sem impacto significativo na resposta à hidroxiureia, ao contrário do encontrado nos genes ARG1 e ARG2. Alguns genes, como o SCL14A1, que expressa transportadores de ureia nas membranas dos eritrócitos, foram associados a alterações farmacocinéticas. Conclusão: A eficácia terapêutica da hidroxiureia parece ser influenciada por fatores genéticos. Contudo, ainda são necessários mais estudos para confirmar e mapear todos fatores farmacogenéticos envolvidos, a fim de desenvolver novas ferramentas que auxiliem e garantam uma maior eficácia clínica ao tratamento.

PALAVRAS CHAVE: Hidroxiureia; Polimorfismos; Anemia Falciforme; Resposta Terapêutica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GINETE, C. et. al. Are Genetic Modifiers the Answer to Different Responses to Hydroxyurea Treatment?—A Pharmacogenetic Study in Sickle Cell Anemia Angolan Children. *Int J Mol Sci*, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10218819/>. Acesso em: 9 mar. 2024

PATRINOS, G. P. et. al. Strategies to improve pharmacogenomic-guided treatment options for patients with β -hemoglobinopathies. *Expert Rev Hematol*, [s. l.], oct. 2021. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17474086.2021.1977117>. Acesso em: 10 mar. 2024.

PATRINOS, G. P. et. al. Strategies to improve pharmacogenomic-guided treatment options for patients with β -hemoglobinopathies. *Expert Rev Hematol*, [s. l.], oct. 2021. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17474086.2021.1977117>. Acesso em: 10 mar. 2024.

PULE, G. D. et. al. A systematic review of known mechanisms of hydroxyurea-induced fetal hemoglobin for treatment of sickle cell disease. *Expert Rev Hematol*, [s. l.], oct. 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4829639/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SALES, R. R. et al. Do Genetic Polymorphisms Affect Fetal Hemoglobin (HbF) Levels in Patients With Sickle Cell Anemia Treated With Hydroxyurea? A Systematic Review and Pathway Analysis. *Front Pharmacol*, [s. l.], 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8814522/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

VISILIKI, C. et. al. Whole transcriptome analysis of human erythropoietic cells during ontogenesis suggests a role of VEGFA gene as modulator of fetal hemoglobin and pharmacogenomic biomarker of treatment response to hydroxyurea in β -type hemoglobinopathy patients. *Human Genomics*, [s. l.], 2017. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5654038/>. Acesso em: 11 mar. 2024.

WARE, R. E. et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and pharmacogenetics of hydroxyurea treatment for children with sickle cell anemia. *Blood*, [s. l.], 2011. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3208303/>. Acesso em: 10 mar. 2024.